

INSON NUTQ ORGANLARI MARKAZIY TIZIM PATALOGIYASI**Yo'ldasheva Shaxlo Po'latjon qizi****Andijon davlat pedagogika instituti****Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti****1-bosqich 101-guruh talabasi****Tel:+998 70 217 53 54****Ilmiy rahbar: Axmedova Vaziraxon****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19412858>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson nutq organlari faoliyatini boshqaruvchi markaziy nerv tizimi va uning patologiyalari haqida ma'lumot beriladi. Markaziy nerv tizimining turli shikastlanishlari nutq jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa bosh miya po'stlog'i, nutq markazlari hamda nerv yo'llarining zararlanishi natijasida turli nutq buzilishlari – afaziya, dizartriya, alaliya kabi kasalliklar yuzaga keladi. Maqolada ushbu patologiyalarning kelib chiqish sabablari, belgilari va ularning inson hayotidagi ahamiyati ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: nutq, markaziy nerv tizimi, bosh miya, afaziya, dizartriya, alaliya, nutq markazlari, logopediya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются патологии центральной нервной системы, влияющие на деятельность речевых органов человека. Нарушения центральной нервной системы оказывают значительное влияние на процесс речи. Повреждение коры головного мозга, речевых центров и нервных путей может привести к различным речевым нарушениям, таким как афазия, дизартрия и алалия. В статье анализируются причины возникновения этих патологий, их признаки и значение для жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: речь, центральная нервная система, головной мозг, афазия, дизартрия, алалия, речевые центры, логопедия.

Annotation. This article discusses the pathology of the central nervous system that affects the functioning of human speech organs. Disorders of the central nervous system significantly influence the speech process. Damage to the cerebral cortex, speech centers, and neural pathways can lead to speech disorders such as aphasia, dysarthria, and alalia. The article analyzes the causes, symptoms, and importance of these pathologies in human life.

Keywords: speech, central nervous system, brain, aphasia, dysarthria, alalia, speech centers, speech therapy.

Kirish (Introduction)

Nutq insonning ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadi. U insonlar o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lib, fikr almashish, bilim olish va jamiyatda faol ishtirok etish imkonini beradi. Nutq jarayoni murakkab fiziologik va psixologik jarayon bo'lib, u markaziy nerv tizimi faoliyati bilan chambarchas bog'liq.

Markaziy nerv tizimi bosh miya va orqa miyadan tashkil topgan bo'lib, inson organizmidagi barcha faoliyatni boshqaradi. Nutq faoliyatining boshqarilishi ham aynan bosh miya po'stlog'ida joylashgan maxsus markazlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu markazlarning shikastlanishi yoki rivojlanishdagi nuqsonlari nutq buzilishlariga olib keladi.[4, 212-bet]

Bugungi kunda logopediya va nevrologiya fanlari nutq buzilishlarini o'rganish, ularning sabablarini aniqlash hamda tuzatish usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.[3, 75-bet]

Nutq faoliyati inson organizmidagi bir necha tizimlarning o‘zaro hamkorligi asosida yuzaga keladi. Nutq jarayonida markaziy nerv tizimi, nafas olish tizimi, ovoz hosil qiluvchi apparat va artikulyatsiya organlari muhim rol o‘ynaydi.[5, 134-bet]

Nutqni boshqarish asosan bosh miya po‘stlog‘ida joylashgan nutq markazlari orqali amalga oshadi. Ushbu markazlar nutqni hosil qilish, uni tushunish va qayta ishlash jarayonlarini boshqaradi. Nutq jarayonida bosh miya yarim sharlarining chap qismi alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ko‘pchilik insonlarda nutq markazlari aynan shu hududda joylashgan.[4, 215-bet]

Nutq hosil bo‘lishi jarayonida quyidagi bosqichlar amalga oshadi:

Fikrning shakllanishi

Fikrni til birliklariga aylantirish

Nutq apparati orqali tovushlarni hosil qilish[2, 38-bet]

Ushbu jarayonlarning har biri markaziy nerv tizimi faoliyatiga bog‘liq bo‘lib, nerv impulslarining uzatilishi orqali amalga oshadi.

Bosh miya po‘stlog‘ida nutq bilan bog‘liq bo‘lgan bir necha muhim markazlar mavjud. Ular nutq jarayonining turli bosqichlarini boshqaradi.

Broka markazi

Broka markazi bosh miya peshona qismida joylashgan bo‘lib, nutqni hosil qilish jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu markaz artikulyatsiya harakatlarini rejalashtiradi va nutq organlari faoliyatini muvofiqlashtiradi.[4, 212-bet]

Vernike markazi

Vernike markazi bosh miya chakka qismida joylashgan bo‘lib, nutqni tushunish jarayoniga javob beradi. Ushbu markaz orqali inson eshitgan nutqni idrok etadi va uning ma‘nosini anglaydi.[4, 215-bet]

Assotsiativ zonalar

Assotsiativ zonalar turli sezgi ma‘lumotlarini qayta ishlash va ularni nutq jarayoni bilan bog‘lashda muhim rol o‘ynaydi. Bu zonalar nutqning mazmunli va mantiqiy bo‘lishini ta‘minlaydi.[5, 140-bet]

Markaziy nerv tizimi patologiyalari turli sabablar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Ularning asosiy sabablari quyidagilar hisoblanadi:

bosh miya jarohatlari

insult

infeksion kasalliklar

tug‘ma rivojlanish nuqsonlari

miya o‘smalari

perinatal shikastlanishlar[5, 146-bet]

Ushbu omillar natijasida bosh miya nerv hujayralari yoki nerv yo‘llari zararlanishi mumkin. Bu esa nutq faoliyatining buzilishiga olib keladi.

Markaziy nerv tizimining zararlanishi natijasida bir qator nutq buzilishlari kuzatiladi.

Afaziya

Afaziya – bu ilgari shakllangan nutqning buzilishi bo‘lib, u bosh miya nutq markazlarining zararlanishi natijasida yuzaga keladi. Afaziya bilan og‘rigan insonlarda nutqni tushunish, gapirish, o‘qish yoki yozish qobiliyati buzilishi mumkin.[1, 102-bet]

Dizartriya

Dizartriya nutq apparati mushaklarini boshqaruvchi nerv tizimi shikastlanganda yuzaga keladi. Bu holatda nutq noaniq, sekin yoki tushunarsiz bo‘lib qoladi. Dizartriya ko‘pincha bolalarda serebral falaj kasalligi bilan bog‘liq holda uchraydi.[3, 86-bet]

Alaliya

Alaliya – bu bolalarda nutqning rivojlanmasligi bilan tavsiflanadigan patologiya hisoblanadi. Bunda bosh miya nutq markazlari yetarlicha rivojlanmagan bo‘ladi. Alaliya ikki turga bo‘linadi: motor alaliya va sensor alaliya.[2, 79-bet]

Nutq buzilishlari insonning ijtimoiy hayotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Bunday buzilishlar insonning muloqot qilish qobiliyatini cheklaydi va uning psixologik rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin [3, 120-bet].

Ayniqsa, bolalik davrida nutq buzilishlari bolaning ta‘lim jarayoniga va shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli bunday patologiyalarni erta aniqlash va logopedik yordam ko‘rsatish muhim ahamiyatga ega [3, 140-bet].

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi (Literature analysis and methodology)

Nutq faoliyati va uning markaziy nerv tizimi bilan bog‘liqligi ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. A.R. Luriya o‘zining ilmiy tadqiqotlarida nutq faoliyati bosh miyaning bir nechta funksional tizimlari faoliyati natijasida yuzaga kelishini ta‘kidlagan [1, 82-bet].

R.E. Levina tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bolalarda uchraydigan nutq buzilishlari markaziy nerv tizimining rivojlanishidagi nuqsonlar bilan bog‘liqligi ko‘rsatib berilgan [2, 38-bet].

G.A. Volkova esa nutq buzilishlarini o‘rganishda logopedik diagnostika va korreksion ishlarning ahamiyatini ilmiy asoslab bergan [3, 75-bet].

Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham nutq jarayonining neyrofiziologik mexanizmlari batafsil o‘rganilgan. Masalan, D. Purves bosh miya po‘stlog‘idagi nutq markazlarining funksiyalarini va nerv impulslarining uzatilish jarayonini ilmiy jihatdan tahlil qilgan [4, 212-bet].

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida bir qator ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, taqqoslash va umumlashtirish metodlari qo‘llanildi.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish metodi yordamida nutq faoliyati va markaziy nerv tizimi patologiyalari bilan bog‘liq manbalar o‘rganildi. Shuningdek, turli olimlarning ilmiy qarashlari o‘zaro taqqoslanib, umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi [2, 41-bet].

Tadqiqot davomida nutq faoliyatining fiziologik asoslari, markaziy nerv tizimi funksiyalari hamda nutq buzilishlarining kelib chiqish sabablari tizimli yondashuv asosida o‘rganildi [3, 98-bet].

Xulosa (Conclusion)

Xulosa qilib aytganda, inson nutq faoliyati murakkab psixofiziologik jarayon bo‘lib, u markaziy nerv tizimi, nutq apparati organlari va eshitish tizimining o‘zaro hamkorligi asosida amalga oshadi. Nutqning to‘g‘ri shakllanishi bosh miya po‘stlog‘ida joylashgan nutq markazlarining normal faoliyatiga bevosita bog‘liqdir. Inson miyasining turli qismlari nutqni hosil qilish, uni tushunish va qayta ishlash jarayonlarida muhim rol o‘ynaydi.

Bosh miya po‘stlog‘ida joylashgan nutq markazlari nutq jarayonining muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirishini ta‘minlaydi. Ushbu markazlar insonning fikrlash jarayoni bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘lib, nutq orqali inson o‘z fikrlarini ifodalaydi, bilim va tajribalarini

boshqalarga yetkazadi hamda jamiyat bilan o‘zaro aloqada bo‘ladi. Shu sababli nutq inson hayotida muhim kommunikativ va ijtimoiy vosita hisoblanadi.

Markaziy nerv tizimining turli patologiyalari nutq faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bunday patologiyalar bosh miya jarohatlari, tug‘ma rivojlanish nuqsonlari, infeksiyon kasalliklar yoki boshqa nevrologik omillar ta‘sirida yuzaga keladi. Natijada nutq jarayonining ayrim bosqichlari izdan chiqadi va turli nutq buzilishlari paydo bo‘ladi.

Markaziy nerv tizimi bilan bog‘liq nutq buzilishlari orasida afaziya, dizartriya va alaliya alohida o‘rin tutadi. Ushbu nutq buzilishlari insonning nutqni tushunish, fikrini ifodalash yoki tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish qobiliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa bolalik davrida yuzaga keladigan nutq buzilishlari bolaning psixologik rivojlanishi, ta‘lim jarayoni va ijtimoiy moslashuviga jiddiy ta‘sir qilishi mumkin.

Shu sababli nutq buzilishlarini erta aniqlash va ularga o‘z vaqtida logopedik hamda tibbiy yordam ko‘rsatish juda muhim hisoblanadi. Zamonaviy logopediya va nevrologiya fanlarining rivojlanishi nutq buzilishlarini aniqlash va ularni tuzatishning samarali usullarini ishlab chiqishga imkon yaratmoqda. Logopedik mashg‘ulotlar, maxsus korreksion metodlar va tibbiy davolash usullari yordamida nutq buzilishlarini sezilarli darajada kamaytirish yoki bartaraf etish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Luriya A.R. Neyropsixologiya asoslari. – Moskva, 2003.
2. Levina R.E. Logopediya asoslari. – Moskva, 2005.
3. Volkova G.A. Logopediya. – Moskva, 2010.
4. Purves D. Neuroscience. – Oxford University Press, 2018.
5. Bear M., Connors B., Paradiso M. Neuroscience: Exploring the Brain. – 2016.
6. Kolb B., Whishaw I. An Introduction to Brain and Behavior. – 2015.